

Derecho de palabra ante el Concejo Municipal de Maracaibo ejercido en fecha 08/agosto/2012 sobre la condición jurídica de funcionarios públicos de los concejales y concejalas y la posibilidad de cobro de prestaciones de antigüedad

[Right to speak before the City Council of Maracaibo, exercised on August 08th/2012 about the juridical condition of Public Officers of city Councilmen and Councilwomen and the possibility to collect the seniority benefit payment.]

David Gómez Gamboa*

Para la determinación de la condición jurídica de funcionarios públicos de los concejales y concejalas en la República Bolivariana de Venezuela y para analizar el aspecto relativo a la posibilidad por parte de éstos de cobrar prestaciones de antigüedad, se considera necesario realizar las consideraciones siguientes:

I. En primer lugar, se advierte que el objeto del análisis representa un tema muy controvertido desde el punto de vista jurídico

Esta posición queda evidenciada al revisar la legislación, la jurisprudencia y la doctrina. En efecto, de una revisión preliminar de varios textos normativos que regulan la materia se evidencian algunos posibles vacíos normativos, además de posiciones poco claras o imprecisas en los textos legislativos

* *Consultor jurídico del Concejo Municipal de Maracaibo y profesor universitario. Correo electrónico: dgomezgamboa@yahoo.com*